

AGRICULTURAL SCIENCES

ОСНОВНІ ПЛЯМИСТОСТІ ГРИБНОЇ ЕТІОЛОГІЇ НА ЯЧМЕНІ ОЗИМОМУ

Станкевич С.В.

Державний біотехнологічний університет

Доцент кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова

MAIN SPOTS OF FUNGAL ETIOLOGY ON WINTER BARLEY

Stankevych S.

State Biotechnological University

PhD of Agricultural Sciences, Associate Professor of the B.M. Litvinov Department of Zoology, Entomology, Phytopathology, Integrated protection and Quarantine of Plants

Анотація

Зернові колосові культури, відіграють важливу роль у світовому сільському господарстві та продовольчій безпеці. Ячмінь озимий – одна з кращих кормових культур. Вивчення особливостей прояву, зберігання та поширення хвороб грибної етіології на ячмені дозволяє розробляти та оптимізувати систему захисту ячменю озимого від основних хвороб. Встановлено, що в Україні основними плямистостями грибної етіології на ячмені озимому є гельмінтоспоріози, ринхоспоріоз та септоріоз.

Abstract

Cereal crops play an important role in world agriculture and food security. Winter barley is one of the best fodder crops. Studying the features of the manifestation, storage and spread of diseases of fungal etiology on barley allows developing and optimizing a system for protecting winter barley from major diseases. It has been established that in Ukraine the main spots of fungal etiology on winter barley are helminthiasis, rhynchosporiasis and septoria.

Ключові слова: зернові культури, ячмінь озимий, хвороби, патогени, заходи захисту, плямистості, гельмінтоспоріоз, ринхоспоріоз, септоріоз.

Keywords: grain crops, winter barley, diseases, pathogens, protection measures, spotting, helminthiasis, rhynchosporiasis, septoria.

Вступ. Зернові колосові культури, відіграють важливу роль у світовому сільському господарстві та продовольчій безпеці. Ці культури щороку висівають на мільйонах гектарів землі по всьому світі, де це дозволяють погодно-кліматичні умови та придатність ґрунтів. Зернові культури є джерелом енергії, вітамінів, білків та мінералів, вони використовуються для виробництва хліба, макаронних виробів, круп та інших продуктів, у пивоварінні та становлять основу харчування людства. Також вони входять до кормового раціону в тваринних господарствах. Урожаї зернових культур можуть відносно довго зберігатися, що робить ці культури стратегічно важливими для забезпечення продовольчої безпеки в умовах непередбачуваних обставин, таких як економічні кризи або природні катастрофи.

Ячмінь озимий – одна з кращих кормових культур. Зерно містить у середньому до 65 % БЕР і порівняно мало білка (біля 12 %), тому він є цінною сировиною для пивоваріння. Солома та полова – цінний грубий корм. Їх згодують худобі. Вирощують ячмінь також у зеленому конвеєрі. Усприятливий для перезимівлі роки врожайність зерна досягає 5,0–5,8 т/га, а на сортодільницях – 8,0–8,5 т/га. Середня врожайність – 2,8–3,0 т/га. Ячмінь озимий має важливе агротехнічне значення. У сівозмінах, насичених озимими хлібами, після ячменю можна

висівати інші озими, оскільки до їхньої сівби залишається достатньо часу для напівпарового обробітку ґрунту. Посівна площа ячменю озимого у світі становить 8,0–8,5 млн га. Більшість посівних площ зосереджено в країнах Євросоюзу. Найбільше його висівають у Франції (1,4–1,5 млн га), Німеччині (1,2–1,3 млн га), Румунії (близько 0,9–1,0 млн га) та інших країнах. Україна входить до п'ятірки світових лідерів за посівними площами під цією культурою. Стрімке зростання посівних площ ячменю озимого в Україні спостерігалось в період з 1995 по 2010 рр. (з 370 тис. га в 1995 р. до 1470 тис. га – у 2009 р.). Протягом останніх років ці площі стабілізувалися на рівні 1,1–1,2 млн га (у 2013 р. – 1,09 млн га, у 2014 – 1,18 млн га). Ячмінь озимий рекомендований для вирощування в 14 областях. Понад 70 % його посівних площ зосереджено в південному регіоні – Криму, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Постановка проблеми. Щороку внаслідок життєдіяльності шкідливих організмів людство недоотримує 30–40 % потенційного врожаю зернових колосових культур, у тому числі ячменю озимого. Левова частку втрат врожаю ячменю спричиняють хвороби різної етіології. Серед яких чільне місце займають плямистості грибної етіології: гельмінтоспоріози, ринхоспоріоз та септоріоз.

Викладення основного матеріалу.

Темно-бура плямистість. Хвороба розповсюджена скрізь. Проявляється на сходах й дорослих рослинах довгастими темними плямами у вигляді штрихів і смуг. Іноді утворюється один корінь замість трьох, а паростки викривлюються і гинуть. На листках дорослих рослин виникають спочатку темні, а пізніше темно-сірі або світло-бурі плями, трохи подовжені уздовж листків, у центрі вони світліші, з темною облямівкою. У місцях плям з'являється оливково-бурий або чорно-сірий наліт. Іноді нижні вузли стебла загнивають, внаслідок чого воно пом'якшується і вилягає. Уражене стебло викривається чорно-сірим нальотом.

Колоскові лусочки ураженого колоса буріють, зародковий кінець насіння чорніє або стає коричневим. Особливо інтенсивний розвиток хвороби на дорослих рослинах спостерігається при випаданні дощів і високій вологості повітря.

Збудником темно-бурої плямистості є незавершений гриб *Bipolaris sorokiniana* Shoem. (*Helminthosporium sorokinianum* Sacc.). Його гриб-

ниця розміщується у міжклітинниках тканин рослини, а на поверхні уражених органів утворюється конідіальне спороношення, що виходить через пори або між клітинами епідермісу. Конідієносці багатоклітинні, темні, колінчасті, довжиною до 130 і завтовшки 6–7 мкм (рідко до 10 мкм). Конідії темно-оливкові, довгастояйцеподібні, з 12–13 попереочними перетинками, 60–134 × 17–30 мкм.

Під час вегетації гриб поширюється конідіями, які проростають полярними клітинами. Грибниця дифузно не поширюється, тому кожне ураження органів рослин є місцем, де відбувається самостійне зараження.

Зимує патоген у формі грибниці і конідіального спороношення на стерні й зерні. Отже, джерелом інфекції може бути уражене зерно і поживні рештки уражених рослин.

Уражені рослини зменшують загальну і продуктивну кущистість, на них утворюється менше первинних і вторинних коренів. Недобір урожаю зерна при сильному розвитку хвороби може досягати 20–40 %.

Рис. 1. Темно-бура плямистість ячменю

Смугаста плямистість листків. В Україні дуже поширена у Лісостепу і Поліссі. Спостерігається на ячмені від початку сходів до стиглості. На листках сходів утворюються блідо-жовті плями, які пізніше видовжуються, робляться світло-коричневими з вузькою пурпуровою облямівкою. На плямах утворюється оливково-бурий наліт. Плямистість особливо сильно проявляється під час цвітіння і наливання зерна. Смуги розтріскуються, листки розщеплюються уздовж на 2–3 частини, після чого всихають і відпадають. Смугаста плямистість проявляється і на насінні, зовні (у стійких сортів) й у межах зародка (у сприйнятливих сортів), коли зерно буріє.

Збудником смугастої плямистості є незавершений гриб *Drechslera graminea* Shoem. порядку *Hymenomycetales*. Він розвиває конідіальне спороношення у вигляді чорно-сірого нальоту на утворених плямах. Конідієносці темні, багатоклітинні, неправильної форми, зубчасті, завдовжки до 120 і завтовшки 10–12 мкм. Конідії майже циліндричні, буроваті, з 2–6 перетинками, розміром 80–110 × 12–20 мкм.

У сприйнятливих сортів ячменю, які мають пухку паренхіму і неміцну склеренхімну тканину, грибок поширюється дифузно, грибниця легко проникає у судинно-провідні пучки і досягає меристема-

тичних тканин. Уражене насіння завжди несе інфекцію біля основи зародка у вигляді грибниці, тому при проростанні зерна майже повністю руйнуються зародкові корені. У ранньому віці рослини грибниця проникає у судинно-провідні пучки через підсім'ядольне, кол іно, пригнічує загальний стан рослини, а інколи зумовлює її загибель. Цим і пояснюється, що протруювання насіння нестійких сортів ячменю, уражених *D. graminea*, не забезпечує повного його знезараження.

Стойкі сорти, навпаки, не допускають проникнення у судиннопровідні пучки гриба, які в них оточені товстостінними склеренхімними клітинами, а їхні ядра проявляють активну реакцію проти укорінення паразита і перешкоджають розвитку грибниці. Тому зараження рослин стійких сортів відбувається повітряною інфекцією і ураження тканин має місцевий характер. Грибниця патогена на зерні стійких сортів ячменю розміщується у верхній частині насінневої шкірки і не виявляється у зародку. Він затримується на етіолованому колеоптілі і тільки інколи може «загрожувати» першому зародковому листку. Паросток у рослин стійких сортів

завжди має здорову кореневу систему, тому протруювання насіння дає позитивні результати. На поверхні зерна також виявляються конідії, від яких можуть навесні заражатися рослини. На рештках рослин після збирання патоген може зберігатися у вигляді грибниці, а інколи і конідій.

Доведено, що на пожнивних рештках гриб може після перезимовування утворювати псевдотеці з сумками і сумкоспорами. Останні також є додатковим джерелом інфекції. Особливо велика кількість утворень сумчастої стадії гриба спостерігається на посівах багаторічних трав, де ячмінь висівають як покривну культуру.

У сумчастій стадії збудник смугастої плямистості ячменю називається *Pyrenophora graminea* Ito. et Kuribay. Він належить до порядку Sphaeriales.

Менші прояви смугастої плямистості спостерігаються на посівах ячменю при посиленому удобренні ґрунту фосфорно-калійними добривами у суміші з мікроелементами (марганцем і міддю). Однорічне внесення тільки азотистих добрив зумовлює посилення хвороби.

Рис. 2. Смугаста плямистість листків ячменю

Сітчаста плямистість. Виявляється у всіх зонах вирощування ячменю, особливо з підвищеною кількістю опадів. Перші прояви хвороби спостерігаються у періоді кушення, а посилений її розвиток – під час цвітіння та наливання зерна. Характерна ознака – поява на листках овальних бурих плям з блідо-жовтим обідком. Плями мають поздовжні і поперечні смуги, які утворюють сітчастий малюнок. Плями не зливаються, а листя не розщеплюється, чим зовні сітчаста плямистість відрізняється від смугастої. У місцях плям утворюється темно-

сірий наліт, на колоскових лусочках і зернах уражених рослин можуть з'явитись малопомітні світло-бурі плями.

Збудником сітчастої плямистості є незавершений гриб *Drechslera teres* Shoem. Його грибниця не поширюється дифузно і розміщується у міжклітинниках ураженої тканини. Наліт на плямах – конідіальне спороношення гриба. Конідіеносці темні, розміщуються пучками, циліндричні, довгасті, до 130 мкм завдовжки і 12 мкм завтовшки. Конідії світло-оливкові, циліндричні, з 3–8 поперечними перетинками, 80–175 × 15–22 мкм.

Рис. 3. Стічаста плямистість ячменю

D. teres може зимувати у формі конідій на поживних рештках і зерні. На уражених рештках рослин, що перезимували, він може утворювати псевдотеції із сумками і сумкоспорами й тоді носить назву *Pycnopora teres* Drechs. Сумкоспори навесні також можуть бути додатковим джерелом інфекції.

Ринхоспоріоз, або облямівкова плямистість. Хвороба розповсюджена в Поліссі України та інших районах з підвищеною вологістю. Уражується

ячмінь, жито і багато злакових трав. На листках і піхвах спостерігається поява овальних або неправильної форми водянистих сіро-зелених плям з темно-бурою облямівкою з обох боків листка. З нижнього боку листя утворюються слабпомітні білуваті подушечки із спороношення збудника.

Рис. 4. Ринхоспоріоз ячменю

Хворобу викликає незавершений гриб *Rhynchosporium secalis* (Oudem.) J. J. Davis. В місцях плям він утворює конідіальне спороношення. Конідії безбарвні, двоклітинні, верхня клітина яких

зігнута у вигляді садового ножа або дзьоба. Розмір конідій – 12–20 × 2,3–5,4 мкм. Розповсюджується гриб конідіями, а взимку – на посівах озимого жита і рештках уражених рослин – грибницею. Може

зберігатись на зерні, у яке проникає грибниця у фазі молочної стиглості зерна. На міцелії, що перезимував утворюються конідії, що масово заражають посіви. Проростають конідії за умов наявності крапельної води при температурі від 2 до 30 °С (оптимум 16 ... 20 °С).

При сильному розвитку плямистості на листі утворюються некротичні п'ятна. При їх зливанні листя передчасно відмирає, рослини не отримують необхідної кількості поживних речовин. Через інфікування посівів недобір врожаю в роки епіфітотії може досягати 45 % і більше, кількість колосків на стеблі зменшується на 15 %, число зерен в колосі — на 20 %, збір соломи — більше ніж на 32 %. При ураженні ячменю суттєво погіршується якість зерна для пивоваріння.

Септоріоз. Зустрічається скрізь, але найбільше шкідливий у районах з підвищеною вологістю. Хвороба звичайно проявляється у другій половині вегетації рослин, але інколи її можна спостерігати і на сходах. Уражуються листя, стебла і навіть колоскові лусочки. На них з'являються залежно від

збудника світлуваті, жовтуваті і ясно-бурі плями. На них з обох боків листків у великій кількості утворюються чорні пікніди. У випадках масового ураження рослин листя і стебла передчасно усихають.

Збудниками септоріозу ячменю є незавершені гриби роду *Septoria* Fr., родини Sphaeropsidaceae, порядку Sphaeropsidales: *S. hordei* Gacz., *S. graminum* Desm. і *S. nodorum* Berk.

При ураженні *S. hordei* і *S. nodorum* спочатку з'являються світлі й жовті, неясні, а пізніше розпливчасті плями. *S. graminum* проявляє себе ясно-бурими плямами, які пізніше стають білуватими, з темною облямівкою. У *S. hordei* пікніди діаметром 125–200 мкм, а пікноспори безбарвні, прямі, мають 3–5 поперечних перетинок, 25–35 × 3–3,5 мкм. *S. nodorum* має пікніди діаметром 140–210 мкм, а пікноспори безбарвні, вузькоциліндричні, прямі або трохи зігнуті, з перетинками, 15–25 × 2–3 мкм. У *S. graminum* пікніди до 150 мкм у діаметрі, а пікноспори безбарвні, ниткоподібні або зігнуті, з невиразними перетинками, 50–75 × 1–1,5 мкм.

Рис. 5. Септоріоз ячменю

Під час вегетації ячменю патогени поширюються пікноспорами за допомогою вітру і крапельок дощу на відстань до 100 м. Проростають у крапельках вологи при температурі 9–28 °С (оптимум 20–22°С). Інкубаційний період хвороби триває 6–9 днів. За час вегетації рослин патогени дають кілька поколінь. Зимують вони пікнідами на уражених рештках рослин і нерідко на зимуючих злаках, а навесні зараження вегетуючих рослин відбувається від пікноспор. Недобір урожаю зерна ячменю

від септоріозу при сильному його розвитку може становити 20–30 %.

Система заходів проти основних хвороб ячменю

Вирощування в господарстві як мінімум двох районуваних сортів з комплексною стійкістю до основних хвороб. Такими показниками характеризуються сорти ячменю озимого: Абориген, Барвистий, Герлах, Дев'ятий вал, Добриня 3, Достойний, Калі-

псо, ярого – Взірець, Воевода, Геліос, Інклюзив, Звершення, Квенч, Командор, Октавіа, Піонер, Псьол, Паула, Аграрій, Святогор, Модерн.

Використання здорового насіннєвого матеріалу з високими посівними якістьми. Проведення заходів, які запобігають заспоренню або зараженню збудниками сажок, септоріозу, фузаріозу, кореневих гнилей, бактеріозів. Цього можна досягнути якісним післязбиральним очищенням, сушінням, сортуванням насіння та доведенням його до посівних кондицій.

Дотримання науково обґрунтованих сівозмін, розроблених для кожної еколого-географічної зони залежно від ґрунтового-кліматичних умов і структури посівних площ. Це ефективний фітосанітарний захід, який запобігає виникненню епіфітотій хвороб.

Дотримання просторової ізоляції між насіннєвими ділянками і товарними посівами ячменю з метою стримування поширення аерогенної інфекції хвороб і отримання здорового посівного матеріалу.

Якісний передпосівний обробіток ґрунту, який забезпечує сприятливий водний режим для одержання дружних сходів, а також нормального росту і розвитку рослин та підвищення стійкості рослин до основних хвороб.

Обов'язкове протруювання насіння одним із препаратів: Максим Форте 050 Р8, т.к.с. з н.в. 1,5–2,0 л/т, Дивіденд Стар 036 Р8, тн 1,5–2,0 л/т, Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. 2,5–3,0 л/т, Ламардор Про 180 Р8, тн 0,5–0,6 л/т, Систіва, тн 0,5–1,5 л/т, Вінцит 050 СС, к.с. 1,5л/т. Також можна застосовувати біопрепарати: Агат 25-К, па 0,03 кг/т, Планриз БТ, в.с. 1,0–2,0 л/т; Фітоцид, р. 0,5-1,5 л/т; Мікосан Н, 3,0 % в.р.к. 7,0 л/т, Сабрекс, п. 125 г/100 кг.

Дотримання оптимальних строків сівби і норм висіву насіння з метою забезпечення оптимальних умов для росту і розвитку рослин, а також підвищення стійкості до основних хвороб і покращання зимостійкості озимої форми.

Унесення збалансованих доз мінеральних і органічних добрив під основний і передпосівний обробітки ґрунту, а також вчасне підживлення рослин макро- і мікроелементами, що суттєво підвищує стійкість рослин до основних хвороб.

Починаючи з фази виходу в трубку (ВВСН 31-39), обприскування рослин проти комплексу хвороб одним із фунгіцидів: Рекс Дуо, к.с. 0,5 л/га; Амістар Екстра 280 СС, к.с. 0,5–0,75 л/га; Абакус, м.к.е. 1,25–1,75 л/га; Фолікур 250 ЕВ, е.в. 1,0 л/га; Альто Супер 330 ЕС, к.е. 0,4-0,5 л/га.

Обприскування посівів проти хвороб одним із біопрепаратів: Агат 25-К, па (0,03 кг/га); Триходерма Бленд Bio-Green Microzume TR, к.с. (0,3–1,0 л/га); Фітоцид, р. (0,5–0,6 л/га).

Збирання урожаю в стислі строки за вологості зерна 14–17 %. Проведення післязбирального очищення, просушування, повітряно-теплого обігріву зерна, що дозволить не допустити перезараження зібраного зерна фузаріозом, пліснявинням і бактеріальними хворобами.

Ретельне загортання післязбиральних рослинних решток та знищення падалиці зернових культур, які можуть бути джерелами інфекції багатьох хвороб

грибної та бактеріальної етіології, а також резерваторами – вірусної.

Висновок.

Встановлено, що в Україні основними плямистостями грибної етіології на ячмені озимому є гелмінтоспоріози: темно-бура плямистість, смугаста плямистість листків, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз, або облямівкова плямистість, ринхоспоріоз та септоріоз.

Список літератури

1. Біловус Г. Я., Вашишин О. А., Пристацька О. Н., Добровецька М. Р. Вплив біологічних і хімічних препаратів на обмеження розвитку ринхоспоріозу на ячмені озимому. Вісник аграрної науки. 2024. № 3 (852). С. 28-33.
2. Голосна Л. Хвороби насіння ячменю. Пропозиція. 2021. № 6-7. URL: <https://propozitsiya.com/ua/hvoroby-nasinnya-yachmenyu> (дата звернення: 05.02.2025).
3. Горяїнова В.В., Станкевич С.В., Батова О.М., Жукова Л.В. Загальна фітопатологія: навч. посіб. Житомир: ПП «Рута», 2023. 378 с.
4. Жукова Л.В., Станкевич С.В., Туренко В.П., Горяїнова В.В., Батова О.М. Патологія насіння сільськогосподарських культур: навч. посіб. Житомир: Видавництво «Рута», 2023. 292 с.
5. Лавренко О. Основні шкодочинні хвороби озимого ячменю, які з причиняють потенційно найвищі втрати урожаю. URL: <https://www.agronom.com.ua/osnovni-shkodochynni-hvoroby-ozymogo-yachmenyu-yaki-zprychynuyut-potentsijno-najvyshhi-vtraty-urozhayu/> (дата звернення: 05.02.2025).
6. Мостіпан Т., Гайденко О. Плямистості листя ячменю: шкодочинні хвороби. Агробізнес Сьогодні. URL: <https://agrobusiness.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/20411-pliamystosti-lystia-yachmeniu-shkodochynni-khvoroby.html>
7. Піковський М., Кирик М. Початок вегетації ячменю озимого: небезпечні мікози. Пропозиція. 2018. № 10. URL: <https://propozitsiya.com/ua/pochatok-vegetaciyi-yachmenyu-ozymogo-nebezpechni-mikozy> (дата звернення: 29.05.2024).
8. Станкевич С.В., Положенець В.М., Немерицька Л.В., Журавська І.А. Моніторинг хвороб сільськогосподарських культур: навч. посіб. Житомир: Видавництво «Рута», 2022. 304 с.
9. Тітов І.О. Контамінація зерна ячменю озимого грибами патогенами в Степу України. Аграрні інновації. 2024. № 25. С.67–71. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2024.25.11>
10. Тітов І.О., Жукова Л.В., Станкевич С.В. Основні хвороби в посівах ячменю озимого на півдні України. Таврійський науковий вісник. 2024. №138. С. 182–192. <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.138.23>
11. Titov, I., Zhukova, L., Batova, O. Pathology of winter barley seeds. Modern trends in the development of agricultural production: problems and perspectives: monograph. Edited by S. Stankevych, O. Mandych. Tallinn: Teadmus OÜ, 2022. P. 156–164.